

DOKUMENTATION DES INTERFLEX-SEMINARS „ICH – WIR – POTSDAM-BORNSTEDT: BIOGRAPHIE EINES STADTTEILS“

Zeitfenster zur Geschichte Bornstedts

Methoden, Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem
Sommersemester 2023

Fachhochschule Potsdam
Sommersemester 2023
InterFlex-Seminar „Ich – Wir – Potsdam-Bornstedt“

Dokumentation des InterFlex-Seminars „Ich – Wir –
Potsdam-Bornstedt: Biographie eines Stadtteils“ –
Zeitfenster zur Geschichte Bornstedts
Methoden, Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem
Sommersemester 2023

Herausgeber*innen

Rainer Schützeichel
Katja Stephan
Ulrike Wuttke

Redaktion

Jasper Bothe

Zitierempfehlung

Schützeichel, R., Stephan, K., Wuttke, U. (Hrsg.).
(2023). Dokumentation des InterFlex-Seminars „Ich
– Wir – Potsdam-Bornstedt: Biographie eines
Stadtteils“ – Zeitfenster zur Geschichte Bornstedts:
Methoden, Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem
Sommersemester 2023. [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Die **Texte** dieser Publikation entstanden unter der
Mitwirkung der Studierenden des Seminars

Lizenz

Dies ist eine Open-Access-Veröffentlichung, die unter den Bedingungen der Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0) zur Verfügung gestellt wird, welche die uneingeschränkte Nutzung, Verbreitung und Vervielfältigung in jedem Medium erlaubt, sofern die Herausgeber*innen und die Quelle genannt werden. Siehe: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Ausgenommen von der Lizenz sind sämtliche bildliche und fotografische Darstellungen, die in dieser Publikation enthalten sind.

Vorwort der Herausgebenden

InterFlex-Seminare sind interdisziplinäre Lehr- und Lernmodule, die in ihren Themenschwerpunkten bewusst über Fachbereichsgrenzen hinaus angelegt sind. Sie sind nach dem Prinzip des „Forschenden Lernens“ konzipiert, formulieren ihre Forschungsfragen aus vielfältigen Perspektiven und setzen bei ihrer Beantwortung vielfältige Methoden unterschiedlicher Studiengänge ein.

Im Sommersemester 2023 wurde das InterFlex-Seminar „Ich – Wir – Potsdam-Bornstedt: Biographie eines Stadtteils“ durchgeführt, das die Fortsetzung eines im Wintersemester 2022/23 angebotenen Seminars darstellte. Während dieses sich intensiv mit der Stadtteilgeschichte Bornstedts im Kontext des Begriffs der Identität befasst hatte, nahm das aktuelle Seminar vermehrt städtebauliche und architekturhistorische Aspekte der Stadtteilgeschichte in den Blick.

Das Seminar fand in Kooperation mit dem Stadteilladen Bornstedt statt. Im Kontext dieses Bürgerbeteiligungsforums war die Vision eines Geschichtslehrpfades entstanden, der historische Orte und Ereignisse im Stadtraum sichtbar machen soll. Hieran anknüpfend zielte das Seminar darauf ab, die Ergebnisse der unterschiedlichen methodischen Ansätze, die der Annäherung an die Geschichte Bornstedts dienen, in einem Vorschlag für einen Beitrag zum projektierten Geschichtslehrpfad zu bündeln.

Das methodische Vorgehen umfasste:

- historische Recherchen zu besonderen Orten der Stadtteilgeschichte
- Zeitzeug*inneninterviews
- Bewohner*innenbefragungen mit dem Ziel, Vorschläge und Meinungen zum projektierten Geschichtslehrpfad und weitere Ideen für die Stadtteilentwicklung Bornstedts zu erheben
- Erstellung eines Schwarzplans Potsdams und einer detaillierten Karte Bornstedts

Die Arbeit im Seminar fand in studentischen Gruppen statt, die sich jeweils mit Hilfe einer der genannten Methoden Bornstedt annäherten und sich teils nach Interesse, teils entlang des fachlichen Hintergrundes der Studierenden aus den Fachbereichen STADT | BAU | KULTUR, Informationswissenschaften sowie Sozial- und Bildungswissenschaften bildeten.

Die Ergebnisse der einzelnen studentischen Projektgruppen flossen in den Prototypen des “Bornstedter Zeitfensters” ein – eine beidseitig mit Infotexten und Bildtafeln ausgestattete Stele, die ortsbezogene Einblicke in die Stadtteilgeschichte geben soll.

Dieser Vorschlag für den projektierten Bornstedter Geschichtslehrpfad wurde am 30. Juni 2023 in einer von den Seminar-Teilnehmenden durchgeführten Veranstaltung vor interessierten Bornstedter*innen im Stadteilladen feierlich präsentiert. Die vorliegende Publikation bildet die Ergebnisse der studentischen Gruppen ab und zeichnet nach, wie daraus Idee und Konzeption des “Bornstedter Zeitfensters” entstanden sind.

Inhalt

Einleitung.....	6
Recherchen zur Geschichte Bornstedts	7
Zeitzeug*inneninterviews.....	10
Bewohnerbefragung „Ideen für Bornstedt“	12
Vom Schwarzplan zur Karte Bornstedts	14
Das Bornstedter Zeitfenster	17
Präsentation der Seminarergebnisse	20
Endnoten	24
Seminarbeteiligte.....	25

Einleitung

Das InterFlex-Seminar „Ich – Wir – Potsdam-Bornstedt“ fand als interdisziplinäres Semesterprojekt an der Fachhochschule Potsdam im Sommersemester 2023 unter der Leitung von Katja Stephan, Prof. Dr. Ulrike Wuttke und Prof. Dr. Rainer Schützeichel statt. Der Fokus lag dabei auf architektonisch-, städtebaulichen Aspekten der Stadtteilgeschichte.

Die Studierenden des Seminars führten historische Recherchen, Umfragen und Zeitzeugeninterviews durch, um sich der Geschichte Bornstedts anzunähern. Dabei entstand die Idee, ortsbezogene „Zeitfenster“ als feste Installationen im öffentlichen Raum zu planen, die – bestehend aus Bildern und Infotafeln - Einblicke in die Geschichte Bornstedts bieten sollen. Diese könnten Teil des, gemeinsam mit dem Stadteilladen Bornstedt anvisierten, Bornstedter Geschichtslehrpfades werden. Die vorliegende Broschüre bietet einen Einblick in die studentische Arbeit im Seminar und in Konzeption, Produktion und Präsentation des Prototyps des Bornstedter Zeitfensters.

Die Texte dieser Broschüre basieren auf den eingereichten Reflektionen der am Seminar teilnehmenden Studierenden und wurden für die Veröffentlichung zusammengefasst und redaktionell überarbeitet.

Prof. Dr. Eva Schmitt-Rodermund (Präsidentin der FHP), Prof. Dr. Ulrike Wuttke und Prof. Dr. Rainer Schützeichel mit Prototyp des „Bornstedter Zeitfensters“ auf dem FHP-Campus (30.06.2023),
Quelle: [FHP](#)

Recherchen zur Geschichte Bornstedts

„Seit dem Interflexseminar betrachte ich den Campus anders. Die neuen Erkenntnisse habe ich mit meinen Kommiliton:innen geteilt, denen die militärische Vergangenheit des Geländes unbekannt war und die diese als irritierend empfanden.“ – **Luisa Menzel**, Studierende des Studiengangs Bildung und Erziehung in der Kindheit

Die von den Studierenden durchgeführten Recherchen zur Geschichte Bornstedts fokussierten besonders auf drei Orte: das ehemalige Flugfeld im Bornstedter Feld, den heutigen Johan-Bouman-Platz und die ehemalige Adolf-Hitler-Kaserne, auf deren Gelände sich der heutige Campus der Fachhochschule befindet.

Als wichtige Quelle für die Recherche wurde das Buch *Rund um das Bornstedter Feld - Streiflichter zur Geschichte des Potsdamer Nordraumes* von Knitterer & Lambrecht (2006) herangezogen. Davon ausgehend wurde zudem eine Online-Recherche nach relevanten Unterlagen im Landeshauptarchiv und im Bundesarchiv durchgeführt.

Luftbild des FHP-Campus 1992, Quelle: [FHP](#)

Bornstedter Flugfeld: Bereits 1763 wollte der thüringische Erfinder Melchior Bauer einen Gleitflug mit einem „Himmelswagen“ von den Bergen am Bornstedter Feld unternehmen. Ein Geheimer Kriegsrat König Ludwigs II. lehnte das Unterfangen allerdings ab. Ab 1908 wurden Teile des Bornstedter Feldes als ziviles Flugfeld genutzt. Vom Bornstedter Feld flogen seitdem zahlreiche Flugpioniere wie Paul Engelhard, Wilhelm Focke oder Orville Wright, der 1909 einen Weltrekord durch Erreichen der Flughöhe von 300 Metern aufstellte¹.

Johan-Bouman-Platz: Der Johan-Bouman-Platz liegt im Süd-Westen des Bornstedter Feldes zwischen Pappelallee und dem Volkspark Potsdam. Am Bouman-Platz befinden sich mehrere Supermärkte und weitere Einkaufsmöglichkeiten und er bildet einen zentralen Platz innerhalb des Neubaugebietes. Der Platz wird als wenig einladend empfunden und bildet, anders als vom Entwicklungsträger angedacht, kein lebendiges Zentrum, an dem sich die Bewohner des Stadtteils treffen, entspannen, essen und gemeinsame Zeit verbringen können.

Johan-Bouman-Platz 2023, Foto: Luisa Menzel

Campus der FHP: Ab 1935 wurde der heutige Campus der Fachhochschule Potsdam als Kasernenanlage für die Wehrmacht gebaut. Die Anlage bestand aus Mannschafts- und Stabsgebäuden, einem Wirtschaftsgebäude sowie Gebäuden der technischen Infrastruktur wie beispielsweise Fahrzeughallen, Pferdeställen und Werkstätten. 1938 erfolgte die Umbenennung in Adolf-Hitler-Kaserne. Stationiert war dort das 2. Bataillon des 9. Infanterieregiments (IR 9), das vor allem durch die Beteiligung des Generalmajors Henning von Tresckow und des Oberleutnants der Reserve Fritz-Dietlof Graf von der Schulenburg Bekanntheit erlangte, die beide am Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligt waren².

Wirtschaftsgebäude auf heutigem FHP-Campus 1992, Quelle: [FHP](#)

Nach Übernahme durch die Rote Armee wurde das Gelände kurzzeitig als Gefangenenlager für verwundete deutsche Soldaten genutzt. Bis zum Abzug der Roten Armee Anfang der 90er Jahre wurde das Gelände weiter von unterschiedlichen Dienststellen und Einrichtungen der Roten Armee genutzt, die zahlreiche bauliche Anpassungen an den Gebäuden vornahmen³.

Nach Abzug der Roten Armee wurden Teile des Kasernengeländes für die kurz zuvor neu gegründete FHP saniert und 1994 zog der Fachbereich Architektur als erster in die Gebäude ein. Erst 2017 folgten ihm die Fachbereiche Informationswissenschaften und Sozial- und Bildungswissenschaften⁴.

Zeitzeug*inneninterviews

Einen weiteren Ansatzpunkt, um sich mit der Geschichte des Stadtteils aus Sicht seiner Bewohner*innen zu beschäftigen, bildeten Interviews mit Zeitzeug*innen.

Insgesamt wurden Interviews mit sechs Zeitzeug*innen geführt. Die Interviews fanden im Stadteilladen Bornstedt statt. Die meisten der Interviewpartner waren in Bornstedt aufgewachsen, einige waren auch zugezogen, alle hatten aber interessantes über die wechselvolle Geschichte zu berichten.

Ein besonderer Fokus lag bei den Interviews auf der Geschichte und Entwicklung des heutigen Campusgeländes der Fachhochschule Potsdam.

„[...] die Fachhochschule ist natürlich heute ein attraktives Anwesen gegenüber früher und auch nachdem die Russen dieses Gelände verlassen haben. Das sah katastrophal aus, katastrophal. [...] dieser Komplex Fachhochschule, das ist heute wie ein Stern, der aus dem Nichts entstanden ist.“ – Zitat aus Zeitzeugeninterview

Die Zeitzeugeninterviews boten eine Möglichkeit sich der Geschichte Bornstedts durch die Erinnerung seiner Bewohner*innen anzunähern und boten darüber hinaus wertvolle Einblicke in die individuellen Erfahrungen mit der Veränderung des Stadtteils über die vergangenen Jahrzehnte.

„[...] als die Wohnungen am Schragen verlassen wurden, hat die Wohnungsbaugenossenschaft Vaterland ihr Eigentum zurückgekriegt, die wurden ja '45 enteignet durch die Russen. Und die haben 3 Jahre gebraucht, von '93 bis '96, damit die Wohnungen, dieser ganze Komplex wieder bewohnbar wurde. So viel Dreck und Mist wurde hinterlassen, selbst die Keller waren voll, Fäkalien bis oben an die Decke.“ – Zitat aus Zeitzeugeninterview

Weitere Aspekte, die in den Zeitzeugeninterviews thematisiert wurden, betrafen vor allem das Verhältnis der Bewohner*innen zu den sowjetischen Soldaten, die in Bornstedt kaserniert waren. So sagte einer der Zeitzeugen, es habe eine große Isolation zwischen den Potsdamer Bürger*innen und den Soldaten geherrscht. Vereinzelt Begegnungen habe es auf dem Sportplatz gegeben, beispielweise beim gemeinsamen Volleyballspielen.

Von anderen Zeitzeugen wurden die Beziehungen zu den Soldaten aus der Sowjetunion sogar teils als katastrophal beschrieben. Eine Zeitzeugin, die in Bornstedt ihre Kindheit verbracht und als Kind die Anfangszeit der sowjetischen Kaserne miterlebt hat, gab an, sie hätte damals die Pappelallee aus Angst für Überfällen und Vergewaltigungen sowjetischer Soldaten gemieden. Andererseits habe es später auch positive Kontakte gegeben:

*„[...] die Familien, die die dann hier alle ansässig waren, ja die, mit denen hatten wir eigentlich persönlichen, ganz guten Kontakt, die kamen dann öfter, haben geklingelt und wollten Blumen, wenn sie ins Krankenhaus gingen. [...] oder die haben auch mal am Zaun gestanden und gefragt: Du, Kaltmaschinen, brauchst du Kaltmaschinen? Und wir haben uns gefragt, was sind Kaltmaschinen? Also es waren Kühlschränke [...]“ –
Zitat aus Zeitzeugeninterview*

Neben dem Verhältnis von Soldaten und Bewohner*innen wurde auch der Umgang der Roten Armee mit der Umwelt thematisiert. So habe sich auf dem späteren BUGA-Gelände und heutigem Volkspark Potsdam eine Panzerkaserne befunden. Bei Reparaturen an Panzern und PKWs sei - dabei abgelassenes Öl - nicht in Fässer gefüllt und sachgemäß entsorgt, sondern ins Erdreich abgelassen worden, wodurch dieses später habe aufwendig abgetragen und ausgetauscht werden müssen.

Der Entwicklung Bornstedts und des heutigen Campusgeländes standen die Befragten positiv gegenüber. Einer der Zeitzeugen sagte, durch die Veränderung des gesamten Umfeldes spiele die Erinnerung an die Zeit der militärischen Nutzung keine Rolle mehr, sie sei ein abgeschlossenes Kapitel.

Bewohnerbefragung „Ideen für Bornstedt“

Bei der Bewohnerbefragung ging es darum, Einblicke in die Ansichten der Bewohner*innen, zu Fragen der Stadtteilentwicklung Bornstedts zu gewinnen. Einerseits sollte die Zustimmung zu dem anvisierten Bornstedter Geschichtslehrpfad evaluiert werden, andererseits sollte auch ermittelt werden, welche weiteren Ideen und Wünsche die Bewohner*innen zur Verbesserung der Lebensqualität im Stadtteil haben. Vor Konzeption der Befragung wurden gemeinsam im Seminar zahlreiche Ideen für die mögliche Entwicklung des Geschichtslehrpfades und weitere Ideen zur Stadtteilentwicklung gesammelt. Um aussagekräftige und vergleichbare Antworten zu erhalten, wurde sich für einen Fragebogen als Erhebungsinstrument entschieden. Nach einer Frage, ob der Stadtteilladen Bornstedt, der ja erheblich an der Entwicklung des Geschichtslehrpfades beteiligt ist, den Befragten bekannt sei, gliederte sich der Fragebogen ferner in zwei Abschnitte. Im ersten Abschnitt ging es um die Bewertung im Fragebogen ausformulierter Ideen für den Geschichtslehrpfad. Im zweiten Abschnitt wurde nach Zustimmung zu weiteren Ideen für die Stadtteilentwicklung gefragt (z. B. zu Gemeinschaftsgärten oder mehr öffentlichen Toiletten). Die Auswahlmöglichkeiten bildeten vier Smileys. Am Ende des Fragebogens fand sich zudem ein Freitextfeld mit der Möglichkeit weitere Ideen für die Stadtteilentwicklung Bornstedts und mögliche Orte für Stationen des Geschichtslehrpfades vorzuschlagen.

A Bitte bewerten Sie die folgenden Ideen! Für Sie nicht Relevantes bitte einfach frei lassen.

	sehr gut	eher gut	weniger gut	gar nicht gut
1. Geschichtslehrpfad mit Stelen				
2. Angebote für Kinder am Geschichtslehrpfad				
3. Interaktive Elemente am Geschichtslehrpfad				
4. Audioinhalte an den Stationen				
5. Gemeinschaftsbriefkästen für eigene Ideen				

Auszug aus Fragebogen mit Items, Abschnitt Geschichtslehrpfad, Quelle: FHP

Zunächst wurde versucht die Befragung mit Passant*innen an wichtigen Orten in Bornstedt, wie Johan-Bouman-Platz, Campus der FHP, Annemarie-Wolff-Platz, sowie dem Volkspark, durchzuführen. Da sich dieses Vorgehen als ausgesprochen zeitintensiv herausstellte und nur wenige der Passant*innen spontan bereit waren den Fragebogen auszufüllen, wurde die Befragungsmethode reevaluiert und beschlossen, eine Online-Version des Fragebogens zu erstellen. Durch diese zeit- und ortsunabhängige Befragungsmethode wurde sich auch erhofft, jüngere Bornstedter*innen anzusprechen. Der Onlinefragebogen war über einen QR-Code zugänglich, der an stark frequentierten, öffentlich zugänglichen Plätzen im gesamten Stadtteil ausgehängt wurde, z. B. an den Eingängen des Volksparks, auf dem FHP-Campus und an Tramhaltestellen. Nach Ablauf des Erhebungszeitraums wurden die Ergebnisse der Befragung ausgewertet und, neben Balkendiagrammen mit absoluten Zahlen, ein Ranking erstellt, dafür wurde jedem Item der Auswahlfragen ein Counter-Wert zugeordnet (sehr gut: +2, eher gut: +1, weniger gut, -1, gar nicht gut: -2).

Balkendiagramm mit Zustimmung zu Vorschlägen zu Geschichtslehrpfad in absoluten Zahlen, Quelle: FHP

Balkendiagramm mit gerankten Zustimmungen zu Vorschlägen für den Geschichtslehrpfad, Quelle: FHP

Bei den Ideen zur Stadtteilentwicklung trafen vor allem die Vorschläge zu Foodsharing, öffentlichen Toiletten und Gemeinschaftsgeräten auf große Zustimmung. Weitere Wünsche und Ideen für Bornstedt, die von Befragungsteilnehmern mehrfach im Freitextfeld geäußert wurden, waren Jugendclubs (3), mehr Kulturangebote (2), Bücheraustauschstellen und Cafés (2), ein Hundespielplatz (2) und freier Eintritt zum Volkspark (2).

Vom Schwarzplan zur Karte Bornstedts

Um den Stadtteil Bornstedt städtebaulich zu verorten, wurde ein Schwarzplan Potsdams angefertigt. Schwarzpläne sind ein Instrument der Stadtplanung und dienen der Darstellung vorhandener Gebäude in einem bestimmten Planabschnitt. Dabei werden alle anderen Elemente, wie Straßen, Vegetation und Gewässer ausgeblendet. Bebaute Flächen werden schwarz dargestellt, unbebaute Flächen weiß.

Schwarzplan der Stadt Potsdam, Quelle: FHP

Der Schwarzplan Potsdams wurde zur Grundlage genommen, um eine detaillierte Karte des Stadtteils Bornstedt zu erstellen. Zusätzlich zur Bebauung wurden in dieser Grünflächen, Gewässer und Linien des öffentlichen Personennahverkehrs eingezeichnet.

Karte Bornstedts mit Grünflächen, Gewässern und ÖPNV, Quelle: FHP

Die Karte Bornstedts unterscheidet dabei zwischen öffentlichen Grünanlagen wie Parks, die in einem hellen Grünton dargestellt sind, und Grünflächen wie Waldgebieten, Kleingärten und Feldern, die in einem dunkleren Grünton eingefärbt sind. Die Linien des öffentlichen Personennahverkehrs sind als rote Linien verzeichnet.

Im Verlauf des Seminars kristallisierte sich immer mehr heraus, dass der Campus der Fachhochschule als Ort für den Prototyp des Bornstedter Zeitfensters fungieren würde. Deshalb wurde auf Grundlage von Unterlagen des FHP-Archivs ein Lageplan des Campus erstellt, der die Überlagerung des historischen Gebäudeensembles auf dem Campusgelände mit der heutigen Bebauung zeigt.

Der so entwickelte Plan lässt sowohl die heutige Anordnung der Gebäude erkennen, genauso aber bietet er einen Einblick in das ursprüngliche Aussehen in den 30er Jahren und damit in die Zeit der militärischen Nutzung. Die noch heute sichtbare geschlossene Struktur lässt auf die vorangegangene Nutzung als Kasernenanlage schließen. Der Plan zeigt auch wie viele der Gebäude um den FHP-Campus erst nach 2000 gebaut wurden und zeigt damit wie Bornstedt als Stadtteil in seiner heutigen Form um das Campus-Gelände gewachsen ist.

Plan des FHP-Campus mit bestehenden Gebäuden, Neubauten und historischem Gebäudeensemble, Quelle: FHP

Das Bornstedter Zeitfenster

Wie bereits zuvor erwähnt, kam im Verlauf des Seminars die Idee auf, eine Stele zu konzipieren, die an historisch bedeutsamen Orten in Bornstedt, Anwohner*innen, Student*innen sowie alle Interessierten mit Informationen zur Geschichte Bornstedts versorgen sollte. Eine Besonderheit der von den Studierenden konzipierten Stele sollte sein, dass im oberen Bereich Platz für ein transparentes Bild des jeweiligen Ortes ist, was zu einer optischen Überlagerung von Vergangenheit und Gegenwart führen soll. Daher ist der Name „Bornstedter Zeitfenster“ in doppeltem Sinne zu verstehen. Einerseits handelt es sich um Fenster, die Interessierten den Blick auf die Geschichte Bornstedts freigeben, andererseits laden sie durch die visuelle Überlagerung auch dazu ein, die gegenwärtigen Orte neu zu sehen.

Entwurf des Bornstedter Zeitfensters, Quelle: FHP

Wichtig war bei der Konzeption auch, dass das Zeitfenster möglichst barrierearm für alle zugänglich sein sollte. Deshalb ist der obere Teil mit Abbildungen und Infotafeln stufenlos verstellbar. Das Zeitfenster ist zudem beidseitig konzipiert, das heißt sowohl auf Vorder- als Rückseite befinden sich Informationen.

Vorderseite des Bornstedter Zeitfensters auf dem FHP-Campus, Quelle: FHP

Am Beispiel des von den Studierenden gebauten Prototypen des Zeitfensters, für den sich als Ort für den Campus der FHP entschieden wurde, lässt sich das Konzept veranschaulichen. Vorderseitig enthält dieser, unterhalb des transparenten Sichtfensters mit einer historischen Fotografie eines ehemaligen Kasernengebäudes, den oben beschriebenen Lageplan des Campusgeländes mit Überlagerungen, ein Luftbild, das das Gelände zu Beginn der 90er Jahre zeigt, ein weiteres Luftbild, das den heutigen Gebäudebestand zeigt, sowie ein Text mit Informationen zur Geschichte und ein QR-Code, der zu einer Webseite der FHP auflöst, die weiterführende Informationen bietet.

Rückseitig findet sich auf dem Bornstedter Zeitfenster die oben beschriebene Karte Bornstedts sowie eine Texttafel, die Informationen zur Stadtteilgeschichte Bornstedts beinhaltet.

Rückseite des Bornstedter Zeitfensters, Quelle: FHP

Seitenansicht des Prototyps des Zeitfensters auf dem FHP-Campus, Quelle: FHP

Präsentation der Seminarergebnisse

Am 30.06.2023 lud der InterFlex-Kurs geschichtsbegeisterte Bornstedter*innen und Kooperationspartner*innen zur feierlichen Präsentation der Seminarergebnisse in das neue Domizil des Stadtteilladens Bornstedts ein. Ermöglicht wurde dies durch den Leiter des Stadtteilladens Christian Kube, der zusammen mit der Historikerin Heike Roth das InterFlex-Seminar auch in diesem Semester wieder begleitet hatte. Gut 30 Personen nahmen an der Abschlussveranstaltung teil, darunter waren neben Studierenden, interessierte Anwohner*innen, Zeitzeug*innen und Mitarbeiter*innen des Stadtteilladens.

Präsentation der Seminarergebnisse im Stadtteilladen Bornstedt, Quelle: FHP

Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Präsentation des Prototyps des Bornstedter Zeitfensters durch die Studierenden vor den zahlreichen geladenen Gästen.

Studierende präsentieren das Bornstedter Zeitfenster, Quelle: FHP

Interessierte Bornstedter*innen bei der Präsentation des Zeitfensters, Quelle: FHP

Im Anschluss an die Präsentation gab es bei Kaffee, Kuchen und weiteren Speisen, lebhafte Diskussionen um verschiedene Themen, z. B. wie Alt-Bornstedter und Neu-Bornstedter besser miteinander ins Gespräch kommen könnten oder um mögliche Standorte für die Bornstedter Zeitfenster. Intensiv wurde auch auf fachlicher Ebene über die eingesetzten Methoden des Seminars diskutiert. Einer der Gäste postulierte sogar: „Zeitzeugen sind die Feinde der Historiker!“

Studierende diskutiert mit Gästen, Quelle: FHP

Der Autor Werner Peplowski diskutiert mit Seminar-Teilnehmenden, Quelle: FHP

Insgesamt freuten sich Studierende und Dozierende über das viele positive Feedback der Gäste und die Ermutigungen auch im Kontext des anvisierten Bornstedter Geschichtslehrpfades gemeinsam weiterzudenken, auch wenn dafür bürokratisch einige „dicke Bretter zu bohren“ sind, wie einer der Gäste anmerkte.

Die Historikerin Heike Roth diskutiert,
Quelle: FHP

Christian Kube (Leiter des Stadteilladens
Bornstedts) mit Prototypen, Quelle: FHP

Die Studierenden gaben in den Gesprächen an, viel gelernt zu haben und den Stadtteil Bornstedt, in dem die Fachhochschule liegt, zu der ja viele pendeln, nun mit neuen Augen zu sehen. Allseits klang der Wunsch nach künftigen weiteren Projekten zum Stadtteil durch.

Katja Stephan & Prof. Dr. Ulrike Wuttke im
Stadteilladen, Quelle: FHP

Katja Stephan & Prof. Dr. Rainer
Schützeichel erläutern den Prototypen,
Quelle: FHP

Im Anschluss an die Veranstaltung waren alle Teilnehmenden eingeladen, den Prototypen des Bornstedter Zeitfensters auf den Campus der Fachhochschule zu begleiten, wo am selben Tag das Sommerfest der FHP stattfinden sollte. In einer feierlichen Prozession wurde das Zeitfenster von den Studierenden herübergetragen und an seinem angedachten Standort platziert. Viele der Gäste folgten der Einladung und ließen den Nachmittag auf dem Sommerfest der FHP gemeinsam ausklingen.

Prozession des Prototyps vom Stadteilladen zum FHP-Campus, Quelle: FHP

Prof. Dr. Rainer Schützeichel weist den Weg, Quelle: FHP

Kaum angekommen auf dem Campus, stattete auch schon Präsidentin Prof. Dr. Schmitt-Rodermund dem Zeitfenster eine Stippvisite ab. Sie zeigte sich begeistert und äußerte den Wunsch, „dass die Geschichte unserer Gebäude auf dem Campus einen wetterfesten und ansehnlichen Platz erhält“.

Der Prototyp an seinem angedachten Standort auf dem Campus, Quelle: FHP

Präsidentin Prof. Dr. Schmitt-Rodermund mit den stolzen Dozierenden, Quelle: FHP

Endnoten

¹ Vgl. Knitter, Hartmut/Rainer Lambrecht: Rund um das Bornstedter Feld: Streiflichter zur Geschichte des Potsdamer Nordraumes, Potsdam: Knotenpunkt-Verl., 2006, S. 43ff.

² Vgl. Hennig, Julia: 28 Jahre FH Potsdam: Die Geschichte des Campus, in: Semikolon, 11.04.2019, [online] unter: <https://semikolon-fhp.de/magazin/28-jahre-fh-potsdam-die-geschichte-des-campus/> [25.10.2023].

³ Vgl. Knitter/Lambrecht, 2006, S. 160ff.

⁴ Vgl. Hennig, 11.04.2019.

Seminarbeteiligte

Seminarleitung

Prof. Dr. Rainer Schützeichel
Katja Stephan
Prof. Dr. Ulrike Wuttke

Teilnehmende Studierende

Nadine Ben Henia
Felicitas Bertel
Vanessa Breuer
Maximilian Hüttl
Hanno Jakobs
Julia Langbecker
Luisa Menzel
Sarah-Nicole Quilitzsch
Tessa Rosnau
Andreas Schulze
Anika Schwarz
Milena Teichmann
Simge Yapar
Melisa Yilmaz

Kooperationspartner*innen

Christian Kube
Stadtteilladen Bornstedt
Jochen-Kepler-Str. 7a
14469 Potsdam
<https://potsdam-bornstedt.de/>

Heike Roth
StadtrandELFen e.V.
Feuerbachstr. 35
14471 Potsdam
<https://stadtrandelfen.de/>

Weitere Informationen zum InterFlex-Seminar „Ich – Wir –
Potsdam-Bornstedt“

<https://potsdam-bornstedt.fh-potsdam.de/>

Fachhochschule Potsdam
University of
Applied Sciences